

UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO

VICERRECTORADO

DIRECCIÓN DE POSGRADO

**MONOGRAFIA PARA OPTAR EL DIPLOMA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR**

**BLENDED LEARNING EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE
PROGRAMACIÓN I - CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS**

POSTULANTE:

Ing. Rodrigo Gustavo Mamani Yépez

**COBIJA - PANDO - BOLIVIA
2019**

Agradecimientos

A Dios

Por darme salud, vida y estar siempre presente en mis plegarias, en los momentos de alegría, desesperación, agobio, logros, fracasos y cada vez que lo necesito.

A mi familia

En especial a mis padres, René y Amanda, por el gran esfuerzo y dedicación que han depositado en mí, por creer siempre que podría lograr cumplir esta meta tan importante en mi vida, por luchar junto a mí en el cumplimiento de mis sueños. Espero poder hacerles sentir orgullosos con este logro y salir adelante cada día con el mismo esfuerzo que ellos lo han hecho. Valoraré por siempre esta gran oportunidad que me han dado.

A mis docentes

Al cuerpo de docentes de postgrado de la Universidad Amazónica de Pando, por su aporte en la especialización de recursos humanos del departamento de Pando.

Dedicatoria

A mi querida madre Amanda Yépez Álvarez, por el cariño que siempre me brinda, por impulsarme y apoyarme incondicionalmente en todo momento de mi vida.

A mi padre René Mamani Quisbert, por haber contribuido en mi formación profesional y haberme inculcado siempre los grandes valores humanos, que aprendí a reconocer y valorar en el transcurso de mi vida universitaria y laboral.

A mis hermanos por su permanente apoyo en mi formación y especialización en el ámbito de mi carrera.

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN	1
1. JUSTIFICACIÓN	3
2. PROBLEMA A INVESTIGAR	4
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA	4
2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA	7
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO	9
2.4. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO	9
3. OBJETIVOS	10
3.1. OBJETIVO GENERAL	10
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
4. SUSTENTO TEÓRICO, DEBATE Y REFLEXION	11
4.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL	11
4.1.1. Modalidades de Enseñanza	11
4.1.2. La educación a distancia	12
4.1.3. La modalidad e-learning	12
4.1.4. La modalidad b-learning	12
4.1.5. La modalidad Mobile-learning	14
4.1.6. Blended – learning	14
4.1.7. Ventajas del Blended learning	15
4.1.8. Proceso de formación del B-learning	16
4.1.9. Dimensiones del b-learning	17
4.1.10. B-learning en el proceso enseñanza-aprendizaje	17
4.2. FUNCIONAMIENTO DEL B-LEARNING EN LA PRACTICA	18
4.2.1. Plataformas gestoras de aprendizaje	18
4.3. PROPUESTA DEL MODELO B-LEARNING	19
4.4. ANALISIS Y DEBATE	22
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
5.1. CONCLUSIONES	24
5.2. RECOMENDACIONES	25
6. APOORTE CIENTÍFICO Y SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN	26
7. BIBLIOGRAFIA	27

ÍNDICE DE FIGURAS

	Página	
Figura N° 1	Árbol de problemas de la investigación	6
Figura N° 2	Técnica de “espina de pescado”	8
Figura N° 3	Modalidades educativas	12
Figura N° 4	Modalidades de e-learning	13
Figura N° 5	Proceso de formación del b-learning	16
Figura N° 6	Modalidades de trabajo del b-learning	20
Figura N° 7	Actividades de curso de acuerdo con estándares del b-learning	21

ÍNDICE DE TABLAS

Página

Tabla N° 1 Estadísticas de rendimiento de los estudiantes de programación I

3

RESUMEN

El objeto de estudio de la presente monografía, es el alto índice de reprobación y abandono de los estudiantes de Programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando.

A partir de los resultados obtenidos en la dirección de carrera mediante entrevistas al director y algunos estudiantes que cursaron la asignatura de Programación I, se logró cuantificar que el 80% de los estudiantes programados, para la gestión del 2018, o reprobaron o abandonaron la asignatura o carrera con los consiguientes perjuicios para el estudiante, la universidad y el mismo entorno familiar.

La causa fundamental, que resalta del análisis situacional, es la falta de asesoramiento y acompañamiento adecuados al estudiante, por parte del docente, durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. En la estructura de la técnica de la “espina de pescado”, se pueden apreciar, también, la influencia de otras variables que superan incluso el ambiente enteramente educativo.

Para encarar la resolución de la problemática planteada, se propone la aplicación del modelo blended learning, plataforma virtual, que propiciará mayor interacción docente-estudiante y la relación estudiante-estudiante. De esta manera, se superará la falta de acompañamiento y la insuficiencia de carga horaria que en la actualidad constituyen limitantes importantes en el desarrollo del proceso.

PALABRAS CLAVE

- Blended Learning
- NTICs
- Reprobación y abandono

ABSTRACT

The object of study of the present monograph is the high index of failure and abandonment of the students of Program I, of the career of Systems Engineering of the Amazonian University of Pando.

Based on the results obtained in the career direction through interviews with the director and some students who studied the subject of Programming I, it was possible to quantify that 80% of the students programmed for the 2018 administration failed or failed the course with the consequent damages for the student, the university and the same family environment.

The fundamental cause, which stands out from the situational analysis, is the lack of adequate advice and accompaniment to the student by the teacher, during the development of the teaching-learning process. In the structure of the "fishbone" technique, the influence of other variables that even exceed the entirely educational environment can also be appreciated.

To face the resolution of the problematic one posed, the application of the blended learning model is proposed, that constitutes a virtual platform that will favor greater teacher-student interaction and the student-student relationship. In this way, it would be possible to overcome the lack of accompaniment and the insufficiency of the workload that currently constitute important constraints in the development of the process.

KEYWORDS

- Blended Learning
- NTICs
- Failure and Abandonment

INTRODUCCIÓN

La presente investigación nace de la necesidad de resolver la problemática del alto índice de reprobación y abandono, que se origina en la asignatura de Programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando (UAP).

La experiencia vivida, en carne propia, por el investigador, indujo a escudriñar en los mismos ambientes las probables causas y efectos de dicho escenario negativo. Para ello, mediante la aplicación del método descriptivo y el uso de la técnica de entrevista, se logró estructurar el “árbol de problemas” y la técnica de la “espina de pescado” para identificar las probables causas y efectos en torno a la problemática central.

Habiéndose establecido que una de las principales causas es la falta de asesoramiento y el debido acompañamiento de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, se propone el modelo del blended learning, como una alternativa tecnológica que permitirá una mayor interacción entre: docente-estudiante y estudiante-estudiante.

La pregunta científica que sustenta la presente investigación, se plantea como: ¿En qué medida el modelo b-learning permitirá mejorar las labores de asesoramiento y acompañamiento de los estudiantes de la asignatura de programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UAP, para disminuir los altos índices de reprobación y abandono de la carrera?, el mismo postula como objetivo general de la investigación: proponer el modelo b-learning para mejorar las labores de asesoramiento y acompañamiento del estudiante de la asignatura de Programación I, de la UAP, para disminuir los altos índices de reprobación y abandono de la carrera.

Y como objetivos específicos: a) la realización de un diagnóstico situacional para establecer las causas y los efectos del alto índice de reprobación y abandono en la asignatura de Programación I, a partir del análisis de datos estadísticos proporcionados por la dirección de la carrera, b) analizar las bondades del modelo b-learning, como estrategia didáctica para superar las falencias relacionadas con el acompañamiento y asesoramiento del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje y c) elaborar la propuesta de modelo b-learning que será aplicado en la asignatura de programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando.

Los altos índices de reprobación y abandono, que para la gestión del 2018, sumaron entre ambos el 80% de los estudiantes programados, justifican plenamente la realización de la investigación y la adopción de una plataforma virtual del B-learning, para mejorar las labores de asesoramiento y seguimiento del estudiante mediante una mayor interacción entre docente-estudiante y estudiante-estudiante que cursan la asignatura de Programación I.

Si bien la utilización de plataformas virtuales no constituye novedad dentro de la universidad, fundamentalmente en el posgrado, su uso es limitado en el pregrado.

Su uso en la carrera permitirá mejorar las labores de seguimiento y acompañamiento para disminuir los altos índices de reprobación y abandono que se da en la carrera y fundamentalmente en la asignatura de Programación I.

1. JUSTIFICACIÓN

La carrera de Ingeniería de Sistemas es una carrera relativamente joven dentro de la oferta curricular de la Universidad Amazónica de Pando, es catalogada como atractiva, por el postulante universitario, por su vínculo con el campo cibernético y los sistemas organizacionales modernos.

Desde su creación, en la gestión académica del 2009, ha generado una expectativa inusitada que dio lugar incluso a la sustitución de la carrera de informática por ingeniería de sistemas.

Como toda carrera nueva, los primeros ingresos se caracterizaron por la afluencia de una cantidad importante de bachilleres, que sin embargo, con el correr de los años, fue disminuyendo lo que configuró un escenario que se refleja en altos índices de reprobación, abandonos y el éxodo hacia otras carreras.

La siguiente tabla nos permite apreciar, con objetividad, lo afirmado en el párrafo anterior.

Tabla 1

Estadísticas de los estudiantes de la asignatura de Programación I - UAP
Periodos: 2016 - 2018

N o	DESCRIPCIÓN	AÑO 2016		AÑO 2017		AÑO 2018	
		Número	%	Número	%	Número	%
1	Programados	44	1,00	62	1,00	83	1,00
2	Aprobados	10	0,23	15	0,24	16	0,19
3	Reprobados	25	0,57	35	0,56	43	0,52
4	Abandonos	9	0,20	12	0,19	24	0,29

Fuente elaboración propia

En el periodo 2016 – 2018, el número de estudiantes programados en la asignatura de Programación I, se incrementó a una tasa promedio del 37% anual. El número de estudiantes aprobados se incrementó en promedio en un 28% anual, los reprobados en un 33% y el número de abandonos crecieron en promedio en un 66%, cifra considerada alta con relación al número de estudiantes programados.

En efecto, el número de reprobados y el número de abandonos, para el período lectivo del año 2018, suman alrededor del 80% respecto del total de estudiantes programados en la materia, índice considerado alto en un período normal.

Esta situación poco usual ha inducido al investigador a buscar las causas y posibles soluciones a dicha problemática, que permitirá aminorar el alto índice de reprobación y abandono de la carrera.

2. PROBLEMA A INVESTIGAR

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El problema central que se aborda en la presente investigación, es el alto índice de reprobación y abandono que se produce en la asignatura de Programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UAP. Tal como pudo apreciarse en la tabla N° 1, este índice para el último periodo analizado (2018) se sitúa, en promedio, alrededor del 80 % del total de estudiantes programados en la asignatura.

En efecto, el número de estudiantes reprobados en la asignatura de Programación I, para la gestión 2018, registró la cifra de 43 estudiantes que representan el 52% de los alumnos programados en la asignatura. Para el período analizado de 2016 al 2018, este indicador en promedio registra la cifra del 55% de los estudiantes programados. En cambio, los abandonos para la gestión académica del 2018, alcanzan la cifra de 24 estudiantes que constituyen el 29% de los programados.

Con relación al problema central, se establece que el mismo tiene orígenes de carácter multifactorial, que en la presente investigación se los relaciona con el docente, el estudiante y algunos aspectos de tipo curricular.

En el ámbito docente destaca nítidamente la falta de atención, asesoría y acompañamiento al estudiante en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la carrera. Este factor, a su vez, está íntimamente relacionado con la carga horaria insuficiente que caracteriza a la mayoría de las asignaturas de la carrera donde predominan docentes a tiempo horario y que desarrollan otras actividades durante el resto del día.

Por otro lado, también destaca la falta de una actualización sistemática de conocimientos por parte de los docentes del área, tomando en cuenta la alta dinamicidad de los contenidos relacionados con el ámbito de la informática.

Se suma a ello, el uso escaso y en el peor de los casos, el mal uso de las Nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs).

En el ámbito estudiantil, se puede notar una falta de motivación del estudiante por asimilar lenguajes informáticos, dada la complejidad de la estructura de algoritmos y la débil formación básica en el nivel secundario, en materias relacionadas con la carrera.

E
F
E
C
T
O
S

PROBLEMA CENTRAL

Bajo rendimiento académico (alto índice de reprobación) en la asignatura de Programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando.

C
A
U
S
A
S

Figura 1. Árbol de problemas
Fuente elaboración propia

En el ámbito curricular, se puede establecer que existe un rezago de los contenidos formativos con relación al avance de la tecnología. Por consiguiente, los proyectos formativos deben ser actualizados e incorporar en ellos, de manera sistemática, el uso de las NTICs como herramienta de enseñanza.

En la parte superior del árbol de problemas (Figura N°1), se pueden apreciar los efectos negativos que produce la problemática antes planteada. Los altos índices de reprobación y abandono provocan en el corto plazo una profunda desilusión de los estudiantes, lo que desemboca en deserción estudiantil y el engrosamiento de los niveles de subempleo y desempleo, respectivamente. En menor grado, también se ha podido establecer un éxodo interno hacia otras carreras donde las exigencias son menores en matemáticas y materias relacionadas con programación.

Como efecto colateral, no menos importante, por cierto, se produce un desaprovechamiento de las ventajas de las NTICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En la figura N° 2, se puede visualizar que el alto índice de reprobación y abandono de los estudiantes de la asignatura de Programación I, se debe a la influencia de muchos factores que se sitúan en el ámbito estudiantil, docente, recursos pedagógicos y tecnológicos relacionados con la asignatura.

Sin embargo, en los resultados expuestos en la “espina de pescado”, se puede apreciar un factor repetitivo relacionado fundamentalmente con la escasa atención, asesoramiento y acompañamiento de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, carga horaria reducida e insuficiencias en la interacción docente-estudiantil y el desaprovechamiento de los recursos tecnológicos relacionado con las NTICs.

En consecuencia, en la presente investigación se hace énfasis en las variables: escasa atención, asesoramiento y acompañamiento de los estudiantes de la asignatura de Programación I y el uso de las NTICs, para pergeñar, a partir de ello, estrategias tecnológicas y didácticas que tiendan a aminorar los efectos negativos del problema.

ESPINA DE PESCADO

Figura 2. Técnica de la espina de pescado
Fuente elaboración propia

Por consiguiente, para aminorar las falencias detectadas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura, se propone la aplicación de la herramienta denominada Blended Learning (B-Learning), el mismo que permitirá una mayor aproximación entre docente-estudiante y estudiante-estudiante, mediante el uso de recursos tecnológicos disponibles para este efecto.

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO

El problema planteado, en los párrafos anteriores, también se lo puede expresar en la siguiente interrogante:

¿El modelo b-learning puede mejorar las labores de asesoramiento y acompañamiento de los estudiantes de la asignatura de programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UAP, para disminuir los altos índices de reprobación y abandono de la carrera?

2.4. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de la presente investigación está referido a los altos índices de reprobación y abandono de los estudiantes de la asignatura de Programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando y el uso del b-learning, como estrategia didáctica para aminorar los efectos negativos avizorados en la problemática de la investigación.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta del modelo b-learning que permita mejorar las labores de asesoramiento y acompañamiento del estudiante de la asignatura de Programación I, de la UAP, para disminuir los altos índices de reprobación y abandono de la carrera.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las bondades del modelo b-learning, como estrategia didáctica para superar las falencias relacionadas con el acompañamiento y asesoramiento del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje.
- Plantear una propuesta de modelo b-learning que sea aplicado en la asignatura de programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando.

4. SUSTENTO TEÓRICO, DEBATE Y REFLEXIÓN

4.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

4.1.1. Modalidades de enseñanza

Para De Miguel (2005), las modalidades de enseñanza, son los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a realizar por el instructor y por el estudiante a lo largo de un curso o instrucción, y que se diferencian entre sí en función de los propósitos de la acción didáctica, las tareas a realizar y los recursos necesarios para su ejecución. Lógicamente diferentes modalidades de enseñanza implican tipos de trabajo distintos para estudiantes y docentes. Además exigen la utilización de herramientas metodológicas también diferentes.

El concepto de modalidad es, útil desde el punto de vista organizativo pues permite la asignación de tareas del docente y por consiguiente, su valoración en cuanto a volumen de trabajo, la distribución de espacios aulas, laboratorios, seminarios y la definición de horarios.

Las modalidades y métodos educativos son muy variados y su forma de clasificarlos también. Las más comúnmente utilizadas, son: Tradicional y virtual. De aquí se desprenden las diferentes variantes educativas que de ninguna manera son excluyentes.

Por otro lado, según Vasquez (2015), Las investigaciones realizadas por diferentes autores indican que la concepción o idea que tienen los profesores de cómo los alumnos aprenden, permiten a los primeros, dar sentido y orientar la práctica pedagógica. Cuando las concepciones del mundo son inviables, los seres humanos tratan de dar sentido a la situación, basándose en lo que conocen y en experiencias previas, lo cual es utilizado para dar significado a los datos percibidos a través de los sentidos.

Es por ello que el constructivismo afirma que el conocimiento reside en los individuos, que el conocimiento no puede ser transferido intacto desde la cabeza a los aprendices, es el aprendiz quien trata de darle sentido a su aprender intentando ensamblarlo con su experiencia.

Figura 3. Modalidades educativas
Fuente De Miguel (2005) - Internet

4.1.2. La educación a distancia

Para Barbera (2001), la necesidad de combinar el trabajo con la universidad resulta complicado en el sistema tradicional por lo que la educación debe adaptarse a esos cambios sociales y culturales y al rol que cada uno desempeña en la sociedad del conocimiento.

En este sentido, los altos costos de mantener la presencialidad no solo de profesores sino también de los requerimientos de infraestructura y de equipamiento, así como el romper con las barreras del tiempo y la distancia, han permitido que la educación a distancia se consolide como una alternativa para incrementar la cobertura en la educación formal y la formación profesional.

4.1.3. La modalidad e-learning

Según Cabero (2010), el e-learning es una modalidad de enseñanza poco diferenciada de la educación a distancia debido a que, en las dos, el espacio y el tiempo son características comunes. Señala que el e-learning es una actividad individual o grupal y colaborativa que tiene dos formas de comunicación: síncrona o asíncrona, y considera que el que aprende como aquel que se comunica, utilizan una fuente de comunicación distante, en tiempo real o en cualquier momento.

Según esta definición, la distribución del conocimiento a través de la red va más allá del uso de la web o medios tradicionales, incorporando otras tecnologías disponibles en internet como lo pueden ser portales de conocimiento, comunidades de aprendizaje, simuladores basados en internet, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 4. Modalidad de e-learning
Fuente Cabero y Llorenti (2008) - Internet

4.1.4. B-learning

Para García (2004), el b-learning es una mezcla del presencial y el e-learning, y usa diferentes herramientas de internet que incluyen entre otras técnicas, sala de discusión (chats), foros, discusiones grupales, podcast y autoevaluación. Es una rica mezcla con un enfoque basado en los procesos de formación mediados por la tecnología.

El b-learning permite reducir costos, pues a pesar de que el b-learning reduce el ahorro de e-learning, la formación mixta sigue siendo más barata que la presencial. Así, el b-learning no surge del e-learning sino desde la educación tradicional ante el problema de elevados costos. También es conocido como el aprendizaje semi-presencial, la formación se divide en un porcentaje presencial y otro virtual (25% presencial y 75% virtual, por ejemplo). Generalmente las actividades de aclaración y discusión se realizan de manera presencial.

4.1.5. Mobile learning

Según la UNESCO (2013), el aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnología móvil, sola o con combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la información y las comunicaciones, con el fin de facilitar en cualquier momento y lugar. Puede realizarse de muchos modos diferentes, hay quien utiliza los dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos, conectarse con otras personas o crear contenidos, tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje móvil abarca también los esfuerzos para lograr metas educativas amplias, como la administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la comunicación entre los actores de la educación.

Las tecnologías móviles están en constante evolución, la diversidad de dispositivos existentes en el mercado actual es inmensa e incluye, a grandes rasgos, los teléfonos móviles, los Tablet, los lectores electrónicos, los reproductores de sonido portátiles y las consolas de juego manuales.

4.1.6. Blended Learning

Según Quijada (2014), el Blended Learning o llamado también aprendizaje mixto porque combina la enseñanza virtual con la enseñanza presencial, es una herramienta para el docente donde se busca mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje haciendo uso de las nuevas tecnologías.

En ese sentido, la convergencia pedagógica y tecnológica surge como una presencia educativa en la que confluyen la presencialidad y virtualidad como una totalidad. Un ecosistema educativo que diluye las fronteras artificialmente instauradas e instituye un flujo de continuidad entre los escenarios y componentes que la configuran. Este salto evolutivo es propio del proceso de aprehensión progresiva que los agentes y sujetos pedagógicos van configurando, conforme se comprende su importancia y transcendencia en los procesos formativos. Esta es una dinámica presente y que mérita sea reconocida. Un proceso que deviene de sucesivas transiciones por las que discurre el Blended Learning. Turpo (2019)

El impacto de los desarrollos tecnológicos en todos los ámbitos de la vida y en particular en la educación, al vincularse éstos con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, están

transformando no sólo la práctica pedagógica, sino también la forma en la que aprenden las personas y los caminos que utilizan para hacerlo. Frente a la educación presencial existen alternativas basadas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que no solo ofrecen la oportunidad de romper las barreras de tiempo y del espacio que manifiesta la educación presencial, sino, también, la posibilidad de adquirir habilidades para asegurar un aprendizaje continuo y para toda la vida. Troncoso & Cuicas (2010)

Por otro lado, para Melaré (2007), el empleo de las TIC enfrenta al individuo a nuevos lenguajes de comunicación e interacción, así como distintos caminos y estrategias para aprender, las que deben ejercitar y dominar a fin de insertarse en el entorno social, laboral, económico y educativo actual. Hoy la actividad laboral, familiar, social o personal exige algún nivel de aprendizaje, convirtiendo el ámbito de acción de las personas en un ambiente para aprender.

Todo esto se refleja en el aula de clase, pues se están produciendo una serie de necesidades de formación, actitudes y valores tanto en los estudiantes como en los profesores. Este hecho va más allá del simple uso de la tecnología, implica dotar a las personas de habilidades que las capaciten para vivir un constante aprender, desaprender y reaprender.

En conclusión, se puede definir b-learning como un modelo educativo que ofrece de manera sistémica una combinación o mezcla óptima de recursos, tecnologías y medios tecnológicos de aprendizaje virtual y no-virtual, presencial y a distancia, en diversas proporciones, combinaciones y situaciones, adecuándolas a las necesidades educativas.

4.1.7. Ventajas del Blended Learning

Para Antonio (2008), b-learning presenta grandes beneficios:

- a) Promueve el aprendizaje autónomo, autorregulado y colaborativo.
- b) Ofrece una variedad de recursos para aprender en diversas situaciones y tecnologías.
- c) Hace posible la igualdad de oportunidades de aprendizaje con flexibilidad y adaptabilidad, siempre y cuando dichas oportunidades sean de calidad y relevancia.

- d) Permite facilitar al aprendiz el acceso a la nueva tecnología, pero sin prescindir de la anterior, lo cual provee la oportunidad de un acceso gradual a lo nuevo combinado con lo viejo.
- e) Permite la flexibilidad y la personalización del aprendizaje.
- f) Articula las necesidades de los actores implicados en el proceso formativo.
- g) Integra actividades presenciales para subsanar deficiencias y mejorar los resultados de la formación virtual y a distancia.
- h) Hace uso de las ventajas de la formación virtual y la formación presencial combinándolas en un solo tipo de formación.
- i) Permite diversas oportunidades para diseñar los recursos didácticos y vías de comunicación entre docente-estudiante y estudiante-estudiante.

4.1.8. Proceso de formación del Blended Learning

Para Cabero & Llorenti (2008), el proceso de operación del B-learning es una sesión al inicio y al final del curso en donde el alumno asista al aula física, y el desarrollo a través del internet que se da después del inicio y fin del curso. El proceso comienza con una sesión presencial para dar detalles del curso y la metodología, luego se desarrolla el curso a través de la tecnología y finalmente se finaliza el curso también con una sesión presencial, como se puede apreciar en la figura siguiente:

Figura 5. Proceso de formación del B-learning
 Fuente Cabero y Llorenti (2008) - Internet

4.1.9. Dimensiones del B-learning

Según Morán (2012), el B-learning tiene las siguientes dimensiones:

- a) Configuración de tiempo y espacio. El estudiante puede acceder al curso desde cualquier lugar, solo necesita conexión a internet y una computadora de escritorio, laptop, Tablet o celular Smartphone.
- b) Proceso de enseñanza-aprendizaje: la propuesta se ejecuta en un espacio físico y online.
- c) Socialización: los estudiantes y profesores adquieren nuevas experiencias, mediante nuevas formas de comunicación.

4.1.10. B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje

En la implementación de este modelo aún existen temores que impiden de alguna u otra manera que las instituciones educativas opten por su implementación, algunas instituciones educativas aferradas al método de enseñanza tradicional se hacen interrogantes tales como: ¿Es cierto que aporta y mejora la gestión formativa de los estudiantes?.

Para Aiello & Willem (2004), el uso del modelo Blended Learning es una de las mejores estrategias usadas para desarrollar el proceso de aprendizaje, sin embargo, para que funcione se debe pensar en una formación en red del conocimiento y la información. Esta modalidad puede usar modelos y metodologías que nos brindan diferentes opciones, como algunas horas de clases presenciales, clases virtuales y disponibilidad de tiempo del estudiante. También permite que el estudiante desarrolle habilidades epistémicas mediante el análisis y síntesis de la información.

En ese sentido, la convergencia pedagógica y tecnológica surge como una presencia educativa en la que confluyen la presencialidad y virtualidad como una totalidad. Un ecosistema educativo que diluye las fronteras artificialmente instauradas e instituye un flujo de continuidad entre los escenarios y componentes que la configuran. Este salto evolutivo es propio del proceso de aprehensión progresiva que los agentes y sujetos pedagógicos van configurando, conforme se comprende su importancia y transcendencia en los procesos formativos. Esta es una dinámica

presente y que mérita sea reconocida. Un proceso que deviene de sucesivas transiciones por las que discurre el Blended Learning. Turpo (2019)

4.2. FUNCIONAMIENTO DEL B-LEARNING EN LA PRACTICA

La incorporación de las TIC en el aula ha supuesto un cambio en la enseñanza tradicional a nivel metodológico y actitudinal tanto para los profesionales de la enseñanza, como para los propios alumnos. La incorporación de la metodología b-learning no se debe concebir sólo como el hecho de agregar tecnología a la clase, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con tecnología.

Este modelo tiene como propósito el aprendizaje del estudiante a su propio paso combinado con el apoyo del facilitador. Es asegurar el cumplimiento de los módulos de aprendizaje diseñados para que el alumno los estudie, en el que el apoyo del facilitador ayuda a que el aprendiz no se sienta solo y pierda motivación en el proceso. La iteración con el facilitador se lleva a cabo a través del uso del correo electrónico, foros de discusión, sesiones presenciales, uso de textos, libros, documentos, páginas web y autoaprendizaje.

El modelo b-learning se centra en buscar y transmitir ese conocimiento tácito a través de las tutorías, basadas en las relaciones presenciales (cara a cara) y en la tecnología para desarrollar competencias laborales. Se lleva a cabo por medio de una combinación de una variedad de eventos de aprendizaje con el apoyo de tutorías, con el propósito de facilitar la transmisión del conocimiento y desarrollar competencias para el mejor desempeño. Los aprendices simplemente absorben es conocimiento tácito observando la forma en que los expertos trabajan e interactuando con ellos.

4.2.1. Plataformas gestoras de aprendizaje

Las TIC aplicadas al aprendizaje normalmente se clasifican en: Entrenamiento Basado en Computadora y Entrenamiento basado en Web o plataformas gestoras del aprendizaje.

Con la aparición de estas plataformas, que incluyen una variedad de herramientas y funcionalidades, es posible aplicar a cualquiera de las aproximaciones de b-learning. Estas

permiten crear un entorno virtual de aprendizaje con mucha facilidad, sin necesidad de ser expertos programadores.

Dentro de las plataformas comerciales más conocidas están las WebCT y Blackboard, las cuales son muy utilizadas porque se tratan de plataformas basadas en software libre. El software libre es el que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.

En la actualidad existen muchas plataformas gestoras de aprendizaje, como: Dokeos, Manhatan, Caroline, Moodle entre otras.

La mayoría se encuentra disponible en forma gratuita en internet e incluyen las mismas funcionalidades que las plataformas basadas en software propietario.

En consecuencia, para fines del estudio, se propone el siguiente modelo de b-learning, en función de las características de nuestro objeto de estudio.

4.3. PROPUESTA DEL MODELO B-LEARNING

La necesidad del uso del b-learning se plantea como una estrategia alterna para subsanar el problema central del presente estudio, que resalta la falta del asesoramiento y acompañamiento de los estudiantes de la asignatura de programación I de la Universidad Amazónica de Pando, avizorando, para ello, dos elementos claves en todo currículo moderno: la transversalidad de contenidos y enfoques y la utilización intensiva de las NTICs.

Los alumnos que toman la asignatura de Programación I, corresponden al segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando. Anualmente los estudiantes que se programan en esta asignatura bordean los 50 componentes y cuentan con el apoyo de un docente a tiempo horario. Tanto la formación teórica como la práctica son evaluadas a través de diferentes instrumentos, así como con diferentes objetivos.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, se plantea la metodología de trabajo que se exhibe en la siguiente figura. Contreras & Gonzales (2011):

Figura 6. Modalidad de trabajo con b-learning
Fuente Contreras y Gonzáles (2011) - Internet

De acuerdo con la metodología propuesta, el estudiante debe desarrollar horas de trabajo autónomo (HTA), que implica responsabilidades específicas del estudiante con respecto al estudio de las unidades temáticas de la asignatura y el trabajo grupal colaborativo (TGC), que se desarrolla por medio de un equipo de trabajo, el mismo que implica la difusión de los resultados del trabajo personal, de actividades en equipo y elaboración de informes.

El docente se involucra en este esquema desarrollando tutorías individuales, que se traducen en el acompañamiento del docente al estudiante en horas lectivas de clase con carácter de asesoría al aprendizaje de los contenidos temáticos, tutorías en pequeños grupos colaborativos y el acompañamiento del docente al estudiante en horas lectivas de clase como acompañamiento a las actividades desarrolladas en pequeños grupos, revisión de informes, etc.

Además, el estudiante realiza diferentes actividades a través de la plataforma y las clases magistrales, como se puede apreciar en la figura siguiente:

Figura 7. Actividades del curso de acuerdo con estándares de e-learning.
Fuente Contreras y Gonzáles (2011) - Internet

En este sentido, se pueden combinar clases magistrales con materiales escritos en soporte electrónico (libros electrónicos o lecturas en archivos pdf), con la utilización de un espacio virtual, con videos, con sesiones de estudio independientes, con la participación en foros, uso de tutoriales de software de ingeniería, evaluaciones virtuales en tiempo real, exámenes presenciales, consultas por correo electrónico, clases de prácticas de laboratorio reales o virtuales, etc.

En conclusión, el estudiante recibe el aprendizaje a través de ambas modalidades, utilizando los medios que permita incorporar toda clase de información, entablar comunicación con el docente, solución de ejercicios propuestos, recibir evaluaciones, realizar trabajos prácticos, etc. Cada estudiante podrá desarrollar su propio estilo de aprendizaje según crea conveniente.

En esta modalidad, el docente tiene como función no solo actualizar contenidos (libros, artículos, revistas, etc.) y exámenes, sino ayudar a los alumnos para que desarrollen competencias y habilidades, asimiles los conocimientos, dominen los objetivos de aprendizaje programados y detecten las fuentes de obstáculos en el aprendizaje, de manera que pueda generar las estrategias pertinentes para superarlos.

Las plataformas basadas en software libre facilitan mucho la incorporación de herramientas y recursos en línea, como apoyo al aprendizaje en las aulas. De modo, que, hacen técnicamente muy viable la implementación del modelo b-learning como innovación de la práctica educativa en educación superior.

El uso del b-learning como metodología de enseñanza puede facilitar un desarrollo alternativo que permita superar algunas de las limitaciones presentes en la enseñanza tradicional, como los límites de espacio y tiempo, dificultades devenidas de problemas laborales y superposición de actividades, entre otras, generadas debido a que muchos de ellos, por su condición económica, deben trabajar para auto sostenerse, disminuir costos de personal docente debido a que es posible dar formación al estudiante vis intranet o internet, costos de aula equipada, costos de mantenimiento de equipos y software.

4.4. ANÁLISIS Y DEBATE

La incorporación del modelo Blended learning en el desarrollo curricular de la asignatura de programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, definitivamente, contribuirá a aminorar los efectos negativos detectados en la problemática central de la investigación.

Para la realización de la presente investigación, hay que destacar la participación del director de la carrera y algunos estudiantes que cursaron la asignatura de programación I, quienes en sendas entrevistas y un análisis estadístico del historial académico de la asignatura, se logró estructurar el árbol de problemas y la técnica de la espina de pescado, cuyos instrumentos dieron las pautas y lineamientos para encarar la investigación.

Las deficiencias establecidas fundamentalmente en la falta de asesoramiento y acompañamiento de los estudiantes por parte del docente de la asignatura, ameritan la adopción de un modelo tecnológico que logre acercar más al estudiante y el docente y a su vez generar espacios de discusión e intercambio de conocimientos y aprendizajes entre estudiantes.

En este contexto, el impacto de los desarrollos tecnológicos en la educación superior, al vincularse éstos con los procesos de enseñanza-aprendizaje, transformarán no solo la práctica pedagógica, sino también la forma en la que aprenden las personas y los caminos que utilizan para hacerlo.

En consecuencia, frente a la educación presencial existen otras alternativas basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs), que no solo ofrecen la oportunidad de romper las barreras de tiempo y del espacio que manifiesta la educación presencial, sino también, la posibilidad de adquirir habilidades para asegurar un aprendizaje significativo.

La complejidad de los contenidos y lenguajes consignados en la asignatura de programación I, exigen mayor interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante, aspecto que no es posible desarrollar dentro de la enseñanza tradicional.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES GENERALES

En base a las consideraciones expuestas en los capítulos anteriores, es posible establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- a) El modelo b-learning, a partir del análisis de sus bondades, se constituye en la mejor alternativa técnica para resolver la problemática del alto índice de reprobación y abandono de los estudiantes de Programación I de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Amazónica de Pando.

- b) La modalidad del modelo denominado B-learning (Híbrido entre clase presencial y a distancia), dadas las características de la carrera, es el modelo que mejor se acomoda a la carrera, para resolver los problemas de acompañamiento y cargas horarias insuficientes que rigen en la universidad.

5.2. RECOMENDACIONES

- a)** La dirección de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UAP, debe analizar con detenimiento y seriedad los alcances de la presente propuesta para aminorar los efectos negativos del alto índice de reprobación y abandono de los estudiantes de la asignatura de programación I y el resto de la carrera.

- b)** La dirección de la carrera en coordinación con la dirección del Área de Ciencias y Tecnología, deberán encargar la ejecución de un estudio técnico más profundo para afinar y adecuar la plataforma virtual a la cual hace referencia el presente estudio.

- c)** Desarrollar actividades de difusión y concientización entre docentes y estudiantes para el éxito de la aplicación de la propuesta definitiva.

6. APORTE CIENTÍFICO Y SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

El aporte científico de la investigación está consignado en el uso de nuevas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje, que se desarrolla en la carrera y más propiamente en la asignatura de Programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

El conocimiento científico y tecnológico es considerado como una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar los procesos educativos. La ciencia y la tecnología aportan herramientas necesarias para la transformación de las sociedades, por tanto el uso del modelo b-learning en el contexto del desarrollo curricular de la carrera, permitirá superar la problemática central del alto índice de reprobación y abandono de estudiantes en la asignatura de Programación I, de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

En lo referente al aporte social, se considera que la aplicación del modelo b-learning en la asignatura de Programación I, generará una mayor interacción del proceso enseñanza-aprendizaje, pues no solo se dinamizará y consolidará la relación docente-estudiante, sino también una mayor interacción entre estudiantes, a partir del internet y las plataformas virtuales.

7. BIBLIOGRAFIA

Aiello, M., & Willem, C. (Mayo de 2004). *El blended learning como practica transformadora*. Recuperado el 12 de enero de 2019 de

<https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/61238/37252>.

Antonio, B. (2008). Entornos de aprendizaje mixto en la educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*. Recuperado el 05 de febrero de 2019 de <http://www.biblioteca.org.ar/libros/141691.pdf>

Barbera, E. (2001). *La mediación tecnológica en la educación a distancia*. Barcelona - España: Horsori.

Cabero, Almenara, J., & Llorenti Cejudo, C. (2008). *Del e-learning al b-learning: nuevas acciones educativas*. España: Universidad de Sevilla.

Cabero, J. (2010). *Usos del e-learning en las universidades andaluzas: estado de la situación y análisis de las buenas prácticas*. Recuperado el 05 de febrero de 2019 de https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40602/Usos_deL_e_learning_resumen%20ejecutivo.pdf?sequence=1.

De Miguel, M. (2005). *Modalidades de Enseñanza Centradas en el desarrollo de competencias*. Oviedo: MEC.

García , L. (2004). *Blended Learning: Enseñanza - aprendizaje integrados*. Recuperado el 06 de febrero de 2019 de <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:333&dsID=editorialoctubre2004.pdf>.

Melaré, D. (2007). *Gestión de la competencia pedagógica virtual*. Madrid, España: Popular.

Morán , L. (2012). *EduTec. Blended Learning. Desafío y oportunidad para la educación superior*. Recuperado el 06 de febrero de 2019 de: [file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/371-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1023-1-10-20150313%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/371-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1023-1-10-20150313%20(1).pdf).

- Troncoso Rodriguez, O., & Cuicas Avila, M. (2010). *El Modelo B-Learning aplicado a la enseñanza del curso de matemática I en la carrera de Ingeniería Civil*. Recuperado el 06 de febrero de 2019 de: <file:///C:/Users/SERVIDOR/Desktop/B-Learning/Tesis%20b%20learning%203.pdf>.
- Turpo Gebera, O. (8 de enero de 2019). *Perspectiva de la convergencia pedagógica y tecnológica en la modalidad blended learning*. Recuperado el 06 de febrero de 2019 de: <file:///C:/Users/SERVIDOR/Desktop/B-Learning/B%20learning%202.pdf>.
- UNESCO. (2013). *Directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje Movil*. Recuperado el 07 de febrero de 2019 de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ICT/images/114_13_ED_UNESCO_Policy_Guidelines_for_Mobile_Learning_S.pdf.
- Vasquez, M. (2015). *Enfoque pedagógico para el diseño de cursos b-learning en educación superior*. México.

ANEXOS

**ESTADISTICAS DE RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN I
DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UAP**

Anexo Nº 1

Nº	DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
1	Programados	44	62	83
2	Aprobados	10	15	16
3	Reprobados	25	35	43
4	Abandonos	9	12	24

Fuente elaboración propia em base a datos de la carrera de Ingenieria de Sistemas

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL
(En %)**

Nº	DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
1	Programados	1.00	1.00	1.00
2	Aprobados	0.23	0.24	0.19
3	Reprobados	0.57	0.56	0.52
4	Abandonos	0.20	0.19	0.29

Fuente elaboración propia em base a datos de la carrera de Ingenieria de Sistemas